

Árvores e culturas: o melhor aproveitamento do espaço

A gestão do espaço sob as árvores para maximizar a produção de alimentos e a biodiversidade.

www.agforward.eu

Porquê gerir o espaço sob as árvores?

Em muitos sistemas agroflorestais a área entre as árvores e sob a sua copa é um espaço subvalorizado e negligenciado. Quando não gerido pode gerar problemas com o controlo de infestantes. Este espaço pode ser tornado produtivo através da plantação de culturas adaptadas à sombra. Além disso, quando gerido corretamente, o espaço sob as árvores pode ser um recurso para a biodiversidade, pois fornece habitat a insetos benéficos e uma fonte de alimento aos polinizadores das culturas.

As opções de cultivo e gestão do subcoberto arbóreo em sistemas agroflorestais hortícolas incluem flores de corte, ruibarbo e alcachofras. Todas estas culturas se dão bem à sombra e podem ser vendidas juntamente com outras produções. O subcoberto também pode ser semeado com flores silvestres, escolhidas para atrair polinizadores e fornecer abrigo a predadores benéficos para as culturas.

Narcisos em floração, Abril de 2016
Ref: Organic Research Centre

Sistema agroflorestal em Tolhurst Organics, Junho de 2015. Ref: Organic Research Centre

Opções de culturas para o subcoberto: quais as que funcionam?

Na exploração biológica de Iain Tolhurst, no sul de Inglaterra, já foram experimentadas várias abordagens à gestão do subcoberto. O proprietário plantou, em linhas, uma mistura de árvores para produção de fruta, madeira em peça e varas de talhadia. As espécies de árvores existentes incluem macieiras (18 variedades), bordo-comum (*Acer campestre*), mostajeiro-branco (*Sorbus aria*), amieiro-napolitano (*Alnus cordata*), carvalho-alvarinho (*Quercus robur*), uma espécie de vidoeiro (*Betula lenta*), carpa (*Carpinus betulus*) e cerejeira-brava (*Prunus avium*). Nas faixas entre os alinhamentos de árvores, de 20 m de largura, produzem-se hortícolas como parte de uma rotação em produção biológica. A largura das faixas foi escolhida para se ajustar ao sistema de rega da exploração, e as linhas de árvores foram orientadas no sentido Norte/Sul. O sistema ainda é recente. As árvores foram plantadas sem eliminar a vegetação pré-existente em Março de 2015, tendo sido aplicada uma cobertura (*mulch*) de estilha de madeira à volta de cada árvore para reduzir a competição com a vegetação espontânea.

Em Dezembro de 2015, no subcoberto de duas das linhas foram plantados bolbos de narciso (*Narcissus* sp.) em grupos de 70 bolbos entre cada duas árvores. Em Março de 2016, foram plantados noutra linha de árvores de 150 m de comprimento 90 rizomas de ruibarbo. A primeira pequena colheita comercial de narcisos foi na Primavera de 2016, com a primeira produção regular na Primavera seguinte. Espera-se que o ruibarbo entre em produção plena em 2019. Foram semeadas dez espécies de flores de corte em cunetas na Primavera de 2016 e transplantadas nesse Verão. As alcachofras produzidas a partir de semente foram transplantadas para outra linha de árvores no final do Verão de 2016, e a primeira colheita será provavelmente em 2018.

Os narcisos e as alcachofras têm sido plantados em filas com uma mistura diversa de leguminosas e outras herbáceas para os polinizadores. Numa das linhas de árvores, o subcoberto foi mantido com herbáceas altas e gramíneas perenes, de forma a funcionar como habitat de longa duração para os insetos predadores de pragas (um "banco de insetos"). Outras opções para a cultura do subcoberto incluem ervas aromáticas tolerantes à sombra, ou plantas medicinais como a erva-cidreira.

Instalação de ruibarbo no subcoberto, Setembro de 2016. Ref: Organic Research Centre

Vantagens

A cultura agrícola adicional sob as árvores aumenta a eficiência do uso do espaço disponível e deverá aumentar a produtividade geral da exploração. Para se plantarem árvores no novo sistema agroflorestal da exploração de lan perdeu-se cerca de quinze por cento da área de hortícolas. Cultivar sob as árvores ajuda a minimizar o impacto dessa perda de área.

As culturas perenes, como o ruibarbo ou os narcisos, requerem uma gestão mínima após o seu estabelecimento. Além disso, a gestão ativa do subcoberto irá ajudar a controlar as infestantes, que de outro modo poderiam espalhar-se para as faixas cultivadas com hortícolas.

A gestão do subcoberto também melhora os recursos para a biodiversidade na exploração, favorecendo o controlo natural de pragas e aumentando a presença de polinizadores. Os narcisos florescem cedo na Primavera, apoiando assim os polinizadores no início da estação.

Rega das culturas agrícolas entre alinhamentos de árvores.
Ref: Organic Research Centre

Flores espontâneas no subcoberto das linhas de árvores. Ref: Organic Research Centre

Rendimentos, estabelecimento e gestão

Estão ainda a ser recolhidos os dados económicos das várias opções de cultura do subcoberto, incluindo dados dos custos de plantação e gestão das árvores e culturas do subcoberto, assim como da produção de hortícolas nas faixas entre os alinhamentos arbóreos. Ainda é muito cedo para se terem dados precisos de produção das culturas sob o coberto das árvores. Tanto o ruibarbo como os narcisos são de colheita temporã, gerando rendimento na época do ano em que são mais necessários. A gestão corrente é mínima, com a aplicação de mulch (estilha de madeira) à volta das árvores no primeiro e segundo anos. À medida que as plantas crescem, os rendimentos irão decrescer, e o ruibarbo e os narcisos terão, eventualmente, de ser substituídos.

A maioria das plantas de ruibarbo têm um bom rendimento durante pelo menos 4 anos, enquanto os narcisos podem durar muito mais, embora se espere que algumas variedades tenham de ser substituídas com o aumento do ensombramento. Uma boa gestão das culturas e o controlo das infestantes perenes pode aumentar o período de vida destas culturas. Há a possibilidade das culturas sob o coberto virem a competir pela água e os nutrientes, prejudicando as árvores. A medição do crescimento das árvores em todos os alinhamentos permitirá monitorizar esse efeito à medida que as culturas sob o coberto se forem estabelecendo. Também existe a possibilidade de competição com as culturas nas faixas entre linhas de árvores, mas será nesse caso difícil separar entre si os efeitos das árvores e das culturas sob o seu coberto.

Biodiversidade: o controlo das pragas e das infestantes

A diversidade das espécies de plantas e de invertebrados da fauna do solo nos diferentes alinhamentos arbóreos está a ser monitorizada à medida que as diversas culturas do subcoberto se desenvolvem e crescem até à colheita. Em 2015, antes da plantação no subcoberto, a comunidade de longo prazo dos insetos (o "banco de insetos") teve a mais alta diversidade de plantas e as linhas de árvores semeadas com a mistura de leguminosas e outras herbáceas teve a maior abundância de invertebrados.

Mais Informações

Crawford M (2010). Creating a Forest Garden. ISBN 978-1-900322-62-1.
Factsheet on rhubarb production from the Agroforestry Research Trust: <https://www.agroforestry.co.uk/product/factsheet-f37-rhubarb/>
Tolhurst Organic Farm website: <http://www.tolhurstorganic.co.uk/>

Sally WESTAWAY
Jo SMITH

sally.w@organicresearchcentre.com
Organic Research Centre, Elm Farm,
Hamstead Marshall, West Berkshire,
RG20 0HR, UK
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.